

एस. एन. डी. विद्यालयातील प्रशिक्षणार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासाचा
चिकित्सक अभ्यास - संशोधन आराखडा

शिरसाळे नीलिमा

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रा. ज्योती मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

१) प्रस्तावना -

'व्यक्तिमत्व' हा शब्द दैनंदिन जीवनात बऱ्याच वेळा आपण वापरत असतो. सर्वसाधारणपणे व्यक्तिमत्व अनेक घटकांच्या प्रतिसादाची गोळा बेरीज आजच्या विज्ञान युगात व्यक्तिमत्व विकासाचा अभ्यास करणे जरूरीचे आहे व्यक्ती एखादा व्यावसायिक अभ्यासक्रम आत्मसात करताना विकासाची गती, त्या व्यक्तीचे समाजातील स्थान व त्यांचा आत्मविश्वास यावरून त्या व्यक्तीची आकलन क्षमता व इतर गुणांचा अंदाज बांधता येतो व्यक्तिमत्त्वावरून व्यक्तीची लक्षणे आचार विचार जाणून घेता येतात व्यक्तिमत्व म्हणजे विद्यार्थ्यांचा व्यक्तिगत विकास त्याची शारीरिक रचना वर्तन विशेष अभिरुची अभिवृत्ती याचे वैशिष्ट्यपूर्ण संघटन होय.व्यक्तिमत्व विकास हा क्षणोक्षणी घडत असतो. शालेय वातावरण, समाज, घर, मित्रपरिवार व त्यावरून व्यक्तीचे समाजातील स्थान निश्चित केले जातात. समाजात सामाजिक विचारधारकांना प्राधान्य दिले जाते कारण त्या व्यक्तीचा ठसा प्रभाव टाकत असतो, म्हणून व्यक्तिमत्व विकास घडविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. व्यक्तिमत्वविषयावर अनेक लोकांनी संशोधन केले त्या संशोधनातून निश्चित असा निष्कर्ष निघाला नाही. कारण, काही व्यक्तींचा स्वभाव शांत असल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायात विविधता नसते. त्यांना व्यावसायिक मूल्य समजावून सांगता येत नाही. त्या व्यक्ती हुशार असतात परंतु त्यांचा व्यक्तिमत्व विकास घडवून आलेला नसतो तर काही बोलक्या व्यक्ती आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा ठसा इतरांवर चांगल्या प्रकारे उमटवू शकतात. हा विषय

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

निवडण्याचे कारण व्यावसायिक अभ्यासक्रमात असताना प्रशिक्षणार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास हा

घरात शाळेत व सामाजिक वातावरणात घडून येतो. तो योग्य रीतीने घडून यावा प्रशिक्षणार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक मूल्यांबरोबर सामाजिक राष्ट्रीय आणि शैक्षणिक मूल्य कार्यरत व्हावी व प्रशिक्षणार्थ्यांमध्ये व्यक्तिमत्त्वाचा विकास हा सर्वांगीण पद्धतीने राबवता येईल.

२) समस्या विधान -

एस एन डी विद्यालयातील प्रशिक्षणार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास

३) पारिभाषिक शब्दांच्या कार्यात्मक व्याख्या

अ] एस एन डी अध्यापक विद्यालय, बाभूळगाव 'तालुका -येवला 'जिल्हा - नासिक येथील नामांकित कॉलेज.

ब] एस एन डी जे प्रशिक्षणार्थी - अध्यापक विद्यालय एस एन डी मधील विद्यार्थी.

क] व्यक्तिमत्व- ' व्यक्तिमत्व' या शब्दांमध्ये व्यक्त होणे हा अर्थ अभिप्रेत आहे. यावरून जे जे प्रकट करण्यासारखे आहे ते प्रकट करणे यालाच व्यक्तिमत्व म्हणता येईल.

४) प्रत्येक कृतीसाठी स्वतंत्र उद्दिष्टे -

१) अध्यापक विद्यालयातील प्रशिक्षणार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास करणे.

२) अध्यापक विद्यालयातील ग्रामीण व शहरी प्रशिक्षणार्थ्यांची तुलना करणे.

३) प्रशिक्षणार्थ्यांच्या विकासासाठी विविध उपक्रम राबवणे.

५) गृहीतके, संशोधन प्रश्न -

गृहितके -

१) प्रशिक्षणार्थ्यांना विविध शैक्षणिक समस्या उद्भवतात.

२) समस्यांचा परिणाम त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर होतो.

३) व्यक्तिमत्त्वावर परिणाम करणारे घटक कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक स्वरूपाचे असतात.

संशोधन प्रश्न -

१) व्यावसायिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण घेत असताना व्यक्तिमत्व विकास आवश्यक आहे का?

२) प्रशिक्षणार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास कशा प्रकारे होतो?

३) अध्यापक विद्यालयातील ग्रामीण व शहरी व्यक्तिमत्त्वात काय फरक असतो?

४) अध्यापक विद्यालयातील ग्रामीण व शहरी प्रशिक्षणार्थ्यांचा फरक आढळतो का?

६) संकल्पनात्मक विश्लेषण -

विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास

७) व्याप्ती आणि मर्यादा-

व्याप्ती - क्षेत्र व्याप्ती: नासिक जिल्ह्यातील सर्व डीएड कॉलेज.

- १) आत्मा मालिक डीएड कॉलेज कोपरगाव
- २) नामदेवराव परजने कॉलेज कोपरगाव
- ३) मातोश्री दराडे कॉलेज येवला
- ४) संजीवनी डीएड कॉलेज कोपरगाव.

मर्यादा - केवळ एकच डी एड कॉलेज

८) संशोधनाची कार्यपद्धती : संशोधनासाठी सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर केला आहे.

९) संशोधक जनसंख्या आणि न्यादर्श

- अ] जनसंख्या - नासिक जिल्ह्यातील अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थी
- ब] नमुना निवड - एस एन डी विद्यालयातील विद्यार्थी एकूण विद्यार्थी ५० यादृच्छिक पद्धतीने निवड
- क] माहिती संशोधनाची साधने - प्रश्नावली, निरीक्षण, चाचणी.

१०) प्रत्यक्ष कार्यवाहीची रूपरेषा --

संशोधकांनी प्रथम दहा समस्यांची यादी तयार केली, त्यानंतर मार्गदर्शकांनी त्यांना एक विषय निवडून दिला. त्यानंतर संशोधन आराखडा मार्गदर्शकांनी प्राथमिक स्वरूपात समजावून सांगितला, त्यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन असे दोन्ही प्रकारचे सत्र घेतले. प्रश्नावली तयार करून विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करून ही माहिती संख्याशास्त्राच्या आधारे मांडून अहवाल तयार करणे.

११) आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक

अनु	तपशील	कालावधी
१	संशोधन आराखडा तयार करणे	१ महिना
२	संबंधित संशोधनाचा आढावा	१ महिना
३	प्रश्नावली निर्मिती	१ महिना
४	प्रश्नावली भरून घेणे	१ महिना
५	प्रश्नावली विश्लेषण	१ महिना
६	अहवाल बांधणी व टायपिंग	३ महिने

१२) संदर्भसूची--

- १) कदम - चां. पं. (१९८९) शैक्षणिक संख्याशास्त्र नूतन प्रकाशन पुणे
- २) कुलकर्णी डी आर प्रगत शैक्षणिक मानसशास्त्र विद्या प्रकाशन पुणे
- ३) खरात प्रगत (१९७४) शैक्षणिक मानसशास्त्र विद्या प्रकाशन पुणे

